

SOHAVIY TERMINLAR VA ULARNING QOLLANILISHI

Rixsitillaeva Malika Lutfulla qizi,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-bosqich talabasi,

E-mail:malikarixsitillayeva@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada sohaviy terminlar va ularning lingvistik xususiyatlari, ijtimoiy va ilmiy sohalarda qollanish holatlari tahlil qilinadi. Terminlarning shakllanishi, milliy va xalqaro terminologiyadagi ozaro aloqadorlik, hamda ularni tarjima qilishdagi muammolar haqida fikr yuritiladi.

Kalit sozlar: termin, terminologiya, sohaviy til, tarjima, mutaxassislik leksikasi, sohaviy terminlar.

Аннотация. В этой статье будут проанализированы отраслевые термины и их лингвистические особенности, а также варианты использования в социальной и научной сферах. Рассматриваются вопросы формирования терминов, их взаимосвязи в национальной и международной терминологии, а также проблемы их перевода.

Ключевые слова: термин, терминология, отраслевой язык, перевод, специализированный лексикон, отраслевые термины.

Hozirgi globallashuv davrida til nafaqat aloqa vositasi, balki ilm-fan, texnologiya va ijtimoiy taraqqiyotning muhim omili sifatida ham namoyon bolmoqda. Har bir fan, kasb yoki soha oziga xos tilda, ya'ni sohaviy terminlar tizimi orqali ifodalanadi. Terminlar ilmiy tushunchalarni aniq, qisqa va izchil ifodalash uchun yaratilgan bolib, ular mutaxassislar ortasidagi muloqotda aniqlik va tushunarlikni ta'minlaydi. Akademik A. G'ulomov ta'kidlaganidek: "Termin — bu ilmiy tushuncha, aniq va qisqa ifoda etilgan atama bolib, u sohaning asosiy mazmunini ifodalaydi." Demak, sohaviy terminlarni organish va tog'ri qollash har bir mutaxassisning kasbiy madaniyatining ajralmas qismidir. Terminlar fan-texnika, adabiyot, san'at va boshqa sohalarga oid ixtisoslashgan, qollanishi muayyan soha bilan chegaralangan tushunchalarni ifodalaydigan nominativ birliklardir: gulkosa, shone (botanikada); tortburchak, kvadrat (geometriyada); ega, kesim (tilshunoslikda); qofiya, turoq, vazn (adabiyotshunoslikda) kabi.[1:37].

1. Sohaviy terminlarning mohiyati va ahamiyati Sohaviy termin — bu ma'lum bir fan, kasb yoki texnik yonalishda ishlatiladigan, aniq ma'noga ega bolgan maxsus atamadir. Ular umumxalq tilidagi sozlardan farqli ravishda tor doiradagi ilmiy tushunchalarni ifodalaydi.

Masalan: - Tibbiyotda: anemiya, insulin, biopsiya

- Huquqda: subyektiv huquq, juridik shaxs, huquqiy munosabat

- Axborot texnologiyalarida: algoritm, server, kodlash

- Iqtisodiyotda: inflyatsiya, balans, aktiv, passiv E. Sapirning fikricha:

“Terminologiya - bu har qanday ilm-fan tilining poydevori.” O.Axmanovning ta'kidlashicha, terminologiya qaysidir fan oz taraqqiyotining oliy darajasiga erishgandagina yuzaga chiqadi, ya'ni termin muayyan tushuncha aniq ilmiy ifoda kasb etgandan song tan olinadi. Terminni notermindan farqlashning muhim vositasi uni ilmiy asosda ta'riflash mumkin emasligidadir. [2:92]

2. Soxaviy terminlarning shakllanishi va rivojlanishi Ozbek tilidagi terminlar uch yol bilan shakllanadi:

1. Milliy til negizida yaratilgan terminlar.

2. Chet tillardan kirib kelgan terminlar.

3. Aralash usulda yaratilgan terminlar.

Fan va texnika rivojlanib borgani sari yangi terminlar paydo boladi. Ularni ozbek tiliga moslashtirish, milliyashtirish va standartlashtirish jarayoni terminshunoslikning muhim yonalishidir.

3. Soxaviy terminlarning qollanish sohasi a) Ilmiy-texnik matnlarda — terminlar ilmiy aniqlikni ta'minlaydi.

b) Ta'lim tizimida — terminlar mutaxassislikka kirish eshigidir.

c) Professional muloqotda — mutaxassislar qisqalik va aniqlik uchun terminlardan foydalanadi.

d) Tarjimada — terminlar ekvivalentlarini tog'ri tanlash zarur, aks holda mazmun buziladi.

4. Terminlar bilan ishlashdagi muammolar

- Sinonimlik: bir tushunchani ifodalovchi bir nechta atamalar mavjud.

- Polisemantiklik: terminlar turli sohalarda turlicha ma'noga ega.

- Adaptatsiya: chet tillardan kirgan terminlarni moslashtirishda yagona me'yor yoqligi.

- Standartlashtirish: terminlarning rasmiy royxati yoqligi chalkashlikka olib keladi.

5. Sohaviy terminlarning ozbek tilidagi rivojlanish tendensiyalari Mustaqillik davridan keyin milliy terminologiya shakllanib, davlat tili maqomi mustahkamlandi. Hozirda Fanlar akademiyasi va Til va adabiyot instituti huzurida terminlarni tartibga solish ishlari olib borilmoqda. Yangi terminlar yaratishda tabiiylik, qisqalik, xalqaro yaqinlik va ilmiy aniqlik tamoyillari muhim.

Terminologiyaning rivojlanishi, boyish yollari har xil: boshqa tillardan soz olish, yangi soz yasash, ayrim fanniy kategoriyalarning leksikalashuvi, soz birikmasining semantik bir butun holga kelib qolishi va boshqa bugungi kunda ozbek terminologiyasining boyish, asosan, boshqa tillardan soz olish va ichki soz yasash hisobiga roy bermoqda. U yoki bu soha terminologik tizimining barqarorligini belgilovchi asosiy omili uning tartibga solinganligi va muntazamligidir.

Hozirgi ozbek tili leksikasida anchagina miqdorda forscha-tojikcha sozlar bolib, ozbek tili leksikasida turkiy sozlardan keyin miqdor jihatidan ikkinchi orinda turadi. Albatta, aytilgan bu fikrlar umumiy ozbek tili leksikasiga tegishlidir. Ozbek tilining barcha terminologik sistemalarida bu miqdor korsatkichi bir xilda emas. Masalan, ozbek quruvchilik terminologiyasida forscha-tojikcha ozlashmalar arabcha ozlashmalarga nisbatan kop miqdorni tashkil etadi. Lekin ozbek kitobchilik terminologiyasida buning tamoman aksini koramiz, ya'ni forscha-tojikcha ozlashma terminlar arabcha ozlashma'arga nisbatan ancha kam miqdorni tashkil etadi. [3:20].

Xulosa

Sohaviy terminlar har qanday ilmiy va amaliy faoliyatning asosiy kommunikativ vositasi sifatida xizmat qiladi. Ularning tog'ri shakllanishi, qollanilishi va tarjima qilinishi – ilmiy tafakkur aniqligi va xalqaro axborot almashinuvida katta ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, har bir soha vakili oz terminologiyasini chuqur bilishi, tarjimada esa lingvistik bilim bilan bir qatorda sohaviy malakaga ega bolishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. H.Jamolxonov. Hozirgi ozbek adabiy tili. T.: "Talqin"-2005. B- 37
2. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. 1957. С- 92.
3. Yoidoshev I., Sharipova O Tilshunoslik asoslari. Oquv qollanma. -T.: Iqlisod-moliya, 2007. – 20- b
4. Madvaliyev A. Termin – Terminologik lug‘at – Izohli lug‘at. Ozbek tili va adabiyoti 6 / 2008 . 55- bet
5. Rahmatullayev Sh. Hozirgi ozbek adabiy tili. – Toshkent: Oqituvchi, 2006.